

Bioloji Terminologiyada İstifadə Olunan Abbreviaturalar

M.A. Nəcəfzadə^{1,2}

¹AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi, 40, Bakı AZ1073, Azərbaycan;

²AMEA Dilçilik İnstitutu; H.Cavid pr., 31, Bakı AZ1143, Azərbaycan; E-mail: nadjafzadeh@rambler.ru

Məqalədə abbreviaturaların termindüzəltmə üsullarından biri olaraq çoxsözlülüyn qarşısının alınması, fikrin daha lakonik ifadə edilməsi, informasiyanın çatdırılmasına daha az vaxt sərf edilməsi və sairə məqsədlərə xidmət etməsindən, bioloji, o cümlədən də genetik terminologiyada bu gün onlardan geniş istifadə edilməsindən, habelə onların ingilis, rus, Azərbaycan və latın dillərində müqayisəli lingvistik təhlil edilərək orijinal araşdırmasından bəhs edilir. Təhlilin daha sadə formada açıqlanması məqsədilə məqalənin sonunda bir neçə misaldan ibarət cəvəl də təqdim edilir.

Açar sözlər: *Abbreviasiya, çoxsözlü adlar, əsas terminlərin dubletləri, əlverişli termindüzəltmə üsulu, akronimlər, inisializmlər, alfabetzimlər*

GİRİŞ

Məlumdur ki, italyan dilindən alınmış bu söz ixtisar, qısaltma deməkdir, yəni söz birləşmələrinin qısaltılması nəticəsində yaranan və ona daxil olan sözlərin –

a) başlanğıc hərflərinin əlifbadakı adı kimi (Советский Энциклопедический Словарь), məs.: CBD [sɪbɪˈdɪ] – Convention on Biological Diversity [kənˈvɛnʃ(ə)n ən ˈbaɪəˈlɒdʒɪkəl ˈdaɪˈvɜːsɪti] – Конвенция по Биологическому Разнообразию (rus) – Bioloji Müxtəliflik üzrə Konvensiya (Azərb.) – Variantia Biologica Conventus (latın); qeyd etməliyik ki, heç bir elmi ədəbiyyatda bu abbreviatura nə rus (КБР), nə də Azərbaycan (BMK) versiyasında tətbiq edilmir.

b) həmin hərflərin verdiyi başlanğıc səslə, məs.: AMEA [amea] oxunan və açılışı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası mənasını verən qısaltılmış söz və yaxud mürəkkəb sözlər deməkdir. Bu abbreviatura ingilis və rus dillərində müvafiq qaydada: ANAS[ˈʌnəs] Azerbaijan National Academy of Sciences[əˈzɜːbaɪdʒəːn ˈnæməl əˈkædəmi əv ˈsaɪənsɪz] (ing.) – НАНА Национальная Академия Наук Азербайджана (rus) kimi işlədilir.

Abbreviaturalar termindüzəltmə üsullarından biri olub çoxsözlülüyn qarşısını almaq, cümlə və ya nitqi daha lakonik ifadə etmək, informasiyanın çatdırılmasına daha az vaxt sərf etmək və sairə məqsədlərə xidmət edir. Bu üsul termin yaradılmasında başqa üsullardan onunla fərqlənir ki, abbreviatura üsulunda bu və ya digər anlayışın ifadəsi üçün yeni termin yaratmaq yox, terminologiyada mövcud olan terminləri əlverişli və münasib şəkllə salmaq nəzərdə tutulur. Heç də təsadüfi deyil ki, bu barədə M.Ş.Qasımov yazır: “Abbreviatura üsulu ayrı-ayrı terminoloji sistemlərdə sözə qənaət edilməsinə, çoxsözlü

terminlərin konkret terminlərlə əvəz olunmasına şərait yaradır” (Qasımov, 1973). M.I.Adilov isə belə yazır: “Abbreviasiya hadisəsinin məhsulu olan abbreviaturalar dilin lüğət tərkibinin zənginləşdirilməsində böyük rol oynayır. Leksik abbreviaturalar dilin digər sözlərinə aid olan bütün xüsusiyyətlərə malik olur” (Adilov, 1986).

Doğrudur, abbreviatura üsulu müasir terminologiyanın zənginləşdirilməsində digər üsullara nisbətən daha az istifadə olunur, amma durmadan inkişaf edən elmi-texniki tərəqqi ilə əlaqədar abbreviatura üsulu ilə yaranan terminlərin sayı da daim artır. Belə bir üsulun yaranma zərurətini çoxsözlü adlar meydana çıxarmışdır; ona görə də çoxsözlü adların qısa sözlərlə əvəz edilməsinə böyük ehtiyac yaranır. Bu sahədə isə abbreviasiya yeganə səmərəli üsuldur, həm də bir üsulun sadə və əlverişli olması abbreviasiyalara üstünlük verilməsinə səbəb olur, məs.: GNA [dʒɪənˈeɪ] Glass-Nonadherent Cell [glaːs ˌnɒnədˈhɪər(ə)nt sel] (ing.) клетка, не прилипающая к стеклу (rus) şüşəyə yapışmayan hüceyrə (Azərb.) glass-nonadherent cellula (latın) (Axundov, 1981; Окуленко, 1972; Даль, 1935). Bu abbreviatura da praktikada istər rus, istərsə də Azərbaycan dillərində ingilis versiyasına aid olan GNA [dʒɪənˈeɪ] formasında işlədilir. Şərti olaraq, terminologiyada istifadə edilən abbreviaturaları, əsasən, üç qrupa bölmək olar: 1) Hərflə abbreviaturalar; 2) Qarışıq abbreviaturalar; 3) Heca-termin abbreviaturaları.

1) **Hərflə abbreviaturalar.** Hərflə abbreviaturalar dedikdə, terminlərin baş hərflərindən düzəldilən ixtisarlara nəzərdə tutulur. Belə abbreviaturalar öz işlənmə dairəsinə görə diqqəti cəlb edir. Bu da, çoxsözlü terminlərin terminologiyada üstünlük təşkil etməsindən irəli gəlir: bu çoxsözlü terminlər əvəzinə onların tərkibinə daxil olan sözlərin baş hərflərindən ibarət terminlər işlədilir,

məs.: (CMS) Cytoplasmatic Masculine Sterility [*ˌsaɪtə(u) ˈplɑzmətɪk ˈmæskəlɪːn stəːrɪlɪti*] (ing.) – (ЦМС) Цитоплазматическая Мужская Стерильность (rus) – (ESS) Erkək Sitoplazmatik Sterillik (Azərb.) – (SMC) Sterilitas Masculin Cytoplasmatica (latın); (CF₁) Chloroplasts Conjugate Factor [*ˈklɒrəplɑːsts ˌkɒndʒəˈgeɪt ˈfæktə*] (ing.) – (CF₁) Сопрягающий Фактор Хлоропластов (rus) – (CF₁) Xloroplastları birləşdirən faktor (Azərb.) – (CF₁) Factor Conjugatus Chloroplasti (latın); (BLM) Bilayer Lipide Membrans [*ˈbɪleə ˈlɪpɪd ˈmembɾænz*] (ing.) – (БЛИМ) Бислойные Липидные Мембраны (rus) – (ILM) İkiqat Lipid Membranı (Azərb.) – (BLM) Bistratum Lipidus Membranae (latın); (Rh) Rhesus factor [*ˈɑːr (ˈ)eɪtʃ ˈfæktə*] = rhesus factor (ing.) – (Rh) Резус-Фактор (rus) – (Rh) Rezus Faktor (Azərb.) – (Rh) Rhesus factor (latın) və s.

Hərfi abbreviaturalar – yazı materiallarında, habelə şifahi nitqdə çoxsözlü terminlərdən, yaxa qurtarmaq məqsədi ilə istifadə olunur. Belə abbreviaturalar elm və texnikanın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən müxtəlif mütəxəssislər tərəfindən çox asanlıqla başa düşülür. Deməli, praktik baxımdan belə terminlərin abbreviasiyası vacibliyi qarşıya çıxır. Hərfi abbreviaturaların səciyyəvi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onları mürəkkəb söz və yaxud söz birləşmələri şəklində termin variantları (əsas terminlərin dubletləri) kimi işlədirlər. Hərfi abbreviasiya üsulu hazırda dilimizdə terminlər yaradılması üçün tətbiq edilən digər üsullara nisbətən olduqca sadədir. Hələ 1926-cı ildə Birinci Ümumittifaq Türkoloji Qurultayında abbreviasiya üsulu ilə Azərbaycan dilində də terminlər yaradılması təklifi irəli sürülmüşdür. Qurultayın stenoqrafik hesabatına nəzər salsaq görürük ki, H.Zeynalınlının “Türk dillərində elmi terminologiya sistemi haqqında məruzə”sində deyilir: “Terminologiya sahəsindəki maraqlı məsələlərdən biri də müxtəlif cür ixtisarlardan iki və daha artıq söz şəklində qovuşması, birləşməsidir. Birləşdirilmiş sözlər öz-özülüyündə termin olduğundan onlar haqqında danışmaq lazım gəlir” (Первый Всесоюзный ..., 1926). Bu gün elmin, texnikanın son dərəcə sürətli inkişafı bu sahədə abbreviatura üsulunun vüsət almasını stimullaşdırır. Belə bir proqres yeni-yeni kəşflərin və ixtisasların meydana gəlməsi, habelə, müntəzəm şəkildə onların ifadəsinin təkmilləşdirilməsi problemini irəli sürür. Yeni yaradılan və ya təkmilləşdirilən modellər üzrə istehsal olunan cihazlar isə onların adlandırılmasından doğan ehtiyac zəminində hər bir dilin ayrı-ayrı leksik laylarının zənginləşdirilməsinə səbəb olur. “Belə ki, elmi-texniki tərəqqi əsrində sənayenin fasiləsiz inkişafı bir tərəfdən istehsalat leksikasını zənginləşdirir, digər tərəfdən müxtəlif maşın və avadanlıqların istehsal prosesində təkmilləşdirilməsinə, modifikasiyasına,

onların nominativ adlarının da leksik təkamülünə gətirib çıxarır” (Xudiyev, 1989). Müxtəlif cihaz, aparat, qurğu və aqreqat adlarının abbreviasiya üsulu ilə verilməsi dilin terminoloji sisteminin formalaşmasında özünəməxsus rol oynayır, məs.: (SD [*esˈdiː*]) Seed Dehumidifier [*sɪːd dəhjuˈmɪdɪfəɪə*] (ing.) – Установка для Сушки Семян (rus) – Toxumqurudan (Azərb.) – Desiccant Aggregatum Semenalis (latın); (SC [*esˈsɪː*]) Seed Counter [*sɪːd ˈkəuntə*] (ing.) – Сетчик Семян (rus) – Toxumsayan (Azərb.) – Quantant Semenalis (latın); (FM [*ef ˈem*]) Feed Maker [*fiːd ˈmeɪkə*] (ing.) – (КА) Кормоизготовительный Агрегат (rus) – (YQ) Yemhazırlayan Qurğu (Azərb.) – Aggregatum Pabulum Producus (latın).

Son zamanlar elm və texnikanın sürətli inkişafı ilə bağlı Azərbaycan dilində bir çox digər yeni terminlər yaranmışdır, məs.: geobotanika, elektroforez, elektro-fiziologiya, izoxron, biometrik, elektroşok və s. – Bu sözlər beynəlmiləl söz olub istər ingilis, istər rus və istərsə də latın dillərində, əlbəttə ki, hər bir dilin öz xüsusi tələffüz məxrəcinə və fonetik qanunlarına riayət etməklə, eyni cür işlədilir. İlk tədqiqatlar dilimizdə külli miqdarda elmi adları özündə cəm edən leksikanın zəngin olduğunu göstərir. Hazırkı dövrdə elmin müxtəlif sahələrinin inkişaf etməsi üçün dünya elminin nailiyyətləri mənimsənilməlidir. Çünki, onlar elmi obyektləri adlandırır ümumbəşəri əhəmiyyəti olan fikirləri ifadə edir, bütün dillərdə eyni və ya oxşar nominativ prinsiplərin inkişafına meyl edir.

2) **Qarışıq abbreviaturalar.** Bu üsulla termin yaradılarkən mürəkkəb terminlərin bir hissəsinin başlanğıc hecası, digər hissəsinin isə baş hərfləri birləşdirilir, məs.: iki F₁ hibridinin çarpazlaşmasından alınan nəsil (Azərb.) – double F₁ [*dʌbl ˈef wʌn*] (ing.) – потомок от скрещивания двух гибридов F₁ от разных родителей (rus) – duplus F₁ (latın); M-xromosom, yəni: mikro xromosom, mediosentrik xromosom (Azərb.) – M-chromosome [*em ˈkrouməsoum*] (ing.) – микрохромосома, медиоцентрическая хромосома (rus) – M-chromosoma (latın); V-xromosom, yəni: medio-sentrik xromosomun mərkəzi ölçüsü, sentromeri ortada və yaxud təxminən ortada yerləşən xromosom, V-şəkilli xromosom (Azərb.) – V-chromosome [*vɪː ˈkrouməsoum*], Mediocentric chromosome [*ˌmɪːdɪə ˈsentrik ˈkrouməsoum*] (ing.) – V-образная хромосома (центромера) (rus) – V-chromosoma (latın); X-xromosom, yəni: kişi heteroqametliyinə malik növlərdə qadın cinsiyyətinin inkişafını təyin edən cinsi xromosom (Azərb.) – X-chromosome [*eks ˈkrouməso(u)m*] (ing.) – X-хромосома (rus) – X-chromosoma (latın); W-xromosom, yəni: yalnız dişlərdə xromosom heteroqametliyi olduğu halda rast gəlinən cinsiyyət xromosomu (Azərb.) – W-chromosome

[ˌdʌblˈjuːkrouməsoum] (ing.) – W-xromosoma (rus) – W-chromosoma (latin).

Bu ixtisarlara Azərbaycan dilinin heç bir qrammatik qaydalarına uyğun gəlmir, lakin elmi dildə terminlərin əvəzediciləri kimi işlədilir. Z-xromosom, yəni: qadın heteroqametliyi olduğu halda erkəklərin inkişafını təyin edən cinsiyyət xromosomu (Azərbay.) – Z-chromosome [zed ˈkrouməsoum] (ing.) – зет-хромосома (rus) – Z-chromosoma (latin). – Burada sifətin işlədilməsi tərzinin Azərbaycan dilinin qrammatik qaydalarından kənarə çıxmasına baxmayaraq, elmi dilin özünəməxsus üsluba malik olması nəzərə alınmalıdır. Belə abbreviaturalar yalnız mütəxəssislər tərəfindən başa düşülür. Terminologiyada hərf-rəqəm şəklində abbreviaturalar da geniş şəkildə işlənir, məs.: “SD-1” modelli Toxumqurudan (Azərbay.) – SD-1 Seed Dehumidifier [sɪːd dəhjuːmɪdɪfaɪə] (ing.) – Устрановка для Сушки Семян (rus) – desiccant aggregatum semenalis (latin); “SC-3” modelli Toxumsayan (Azərbay.) – SC-3 Seed Counter [sɪːd ˈkəuntə] (ing.) – Счетчик Семян (rus) – quantant semenalis (latin);

3) **Heca-termin abbreviaturaları.** Bu cür abbreviaturalarda termin-söz birləşmələrini təşkil edən terminlərdən birinin başlanğıc hissəsi alınıb bütöv terminlə birləşdirilir, məs.: fotoelektronika (Azərbay.) – photoelectronics [ˈfotou ˌlekˈtroniks] (ing.) – фотэлектроника (rus) – photoelektronika (latin); sitoplazma (Azərbay.) – cytoplasm [ˈsaɪtəplæzm] (ing.) – цитоплазма (протоплазма) (rus) – protoplasma (cytoplasma) (latin); biomüxtəliflik (Azərbay.) – biodiversity [ˈbaɪou,daiˈvə:sɪti] (ing.) – биоразнообразие (rus) – bio variantia (latin); genefond (Azərbay.) – genepool [ˈdʒɪːn ˈpuːl] (ing.) – генефонд (генфонд, генофонд) (rus) – genocoria (latin); rüşeyim plazması (Azərbay.) – germplasm [ˈdʒəːm ˈplæzm] (ing.) – зародышевая плазма (rus) – embrionalis plasma (latin) və s.

Ümumiyyətlə, abbreviaturalar müasir dövrdə daha çox yaranır. Diqqət yetirin, bu terminlər hamısı son dövrün məsuludur: (GE) Genetik Ehtiyatlar (Azərbay.) – (GenRes) Genetic Resources [dʒɪˈnetɪk ɪˈsoːsɪz] (ing.) – Генетические Ресурсы (rus) – Copiae Geneticae (latin); (MGE) Meşə Genetik Ehtiyatları (Azərbay.) – (For Gen) Forestry Genetic Resources [ˈforɪstrɪ dʒɪˈnetɪk ɪˈsoːsɪz] (ing.) – Лесные Генетические Ресурсы (rus) – Copiae Geneticae Silvatica (latin); (ƏMA) Ətraf Mühit Amili (Azərbay.) – (EF) Environmental Factor [ɪn ˌvaɪə(ə)n ˈmentəl ˈfæktə] (ing.) – (ФОС) Фактор Окружающей Среды (rus) – Condiciones Factor (latin); (SA) Stres Amillər (Azərbay.) – (SF) Stress Factors [ˈstres ˈfæktəz] (ing.) – (СФ) Стрессовые Факторы (rus) – Injuriae Factoria (latin); (ƏMTD) Ətraf Mühitin Təsirinə Davamlılıq (Azərbay.) – (EER)

Environmental Effect Resistance [ɪn ˌvaɪə(ə)n ˈmen təli ˈfekt ˈrezɪstəns] (ing.) – (СДОС) Сопротивление Действиям Окружающей Среды (rus) – Condiciones Efficientiae Resistentia (latin);

İngilis dilində mürəkkəb terminlərin hər iki komponentinin başlanğıc hecası birləşdirilir, məs.: culti+var [ˈkʌltɪˈvaː] = cultured variety (ing.) – культурный сорт (выращиваемая культура) (rus) – kulti+var, yəni mədəni (və ya becərilən) sort (Azərbay.) – cultu+var = cultus varietas (latin) [3, s. 179]; EU+For+Gen=European Forest Genetic Resource Programme [juərəˈpiən dʒɪˈnetɪk ɪˈsoːs ˈprougrəm] (ing.) – Европейская Программа Лесных Генетических Ресурсов (rus) – Meşə Genetik Ehtiyatları üzrə Avropa Proqramı (Azərbay.) – Copiae Geneticae Silvatica Programma Europaea (latin).

Son dövrlərdə genetika ilə bağlı, müəssisə, təşkilat və cəmiyyət adları, bəzi genetik mutagenlər, bəzi fotosintez, tənəffüs və membran bioenergetikası terminləri, bəzi fiziologiya terminləri, texniki avadanlıq adları və digər bir çox abbreviaturalar meydana çıxıb:

- Müəssisə, təşkilat və cəmiyyət adları. (GEI) Genetik Ehtiyatlar İnstitutu (Azərbay.) – (GRI) Genetic Resources Institute [dʒɪˈnetɪk ɪˈsoːsɪz ˈɪnstɪtʃut] (ing.) – (ИГР) Институт Генетических Ресурсов (rus) – Institutum Geneticae Copiae (latin); (BBGEI) – Beynəlxalq Bitki Genetik Ehtiyatları İnstitutu (Azərbay.) – (IPGRI) International Plant Genetic Resources Institute [ˌɪntəˈnæʃn(ə)l plɑːnt dʒɪ ˈnetɪk ɪˈsoːsɪz ˈɪnstɪtʃut] (ing.) – Международный Институт Генетических Ресурсов Растений (rus) – Institutum Geneticae Copiae Plantum Internationalis (latin);

- Bəzi genetik mutagenlər. (DMS) Dimetil Sulfat (Azərbay.) – (DS) Dimethyl Sulfat [daɪ ˈmeθɪl ˈsʌlfət] (ing.) – (ДМС) Диметил Сульфат (rus) – Dimetil Sulfat (latin).

- Bəzi fotosintez, tənəffüs və membran bioenergetikası terminləri. (ILM) İkiqat Lipid Membranlar (Azərbay.) – (BLM) Bilayer Lipide Membrans [ˈbaɪ ˈleɪ(ɪ)ə ˈlɪpɪd ˈmembreɪnz] (ing.) – (ДЛМ) Двухслойные Липидные Мембраны (rus) – (BLM) Bistratum Lipidus Membranae (latin); (ÖZA) Öküz Zərdabının Albumini (Azərbay.) – Bull Serum Albumin [ˈbʌl ˈserəm ˈælbjʊmɪn] (ing.) – (БСА) Бычий Сывороточный Альбумин (rus) – albuminum bull serum (latin); (DMSO) Dimetil-sulfoksid (Azərbay.) – (DMSO) Dimethylsulfoxide [daɪ ˈmeθɪl ˈsʌlf ˈoksaɪd] (ing.) – (ДМСО) Диметилсульфоксид (rus) – dimetil sulfoxid (latin); (TFB) Təbii Fenol Birləşmələri (Azərbay.) – (NPC) Natural Phenol Compounds [ˈnætʃrəl ˈfiːnol ˈkɒmpəʊndz] (ing.) – (ПФС) Природные Фенольные (карболовая кислота) Соединения (rus) – conjunctionis naturale phaenolum (latin); (IZA)

İnsan Zərdabının Albumini (Azərb.) – (HSA) Human Serum Albumin [ˈhʊmən ˈserəm ˈælbjʊmɪn] (ing.) – (САЧ) Сывороточный Альбумин Человека (rus) – humanus serum albuminum (latın);

• Bəzi fiziologiya terminləri.(ESS) Erkək Sitoplazmatik Sterillik (Azərb.) – (CMS) Cytoplasmatic Masculine Sterility [ˌsaɪtəˈplæzmɪk ˈmæskjuːlɪn stəˈrɪlɪti] (ing.) – (ЦМС) Цитоплазматическая Мужская Стерильность (rus) – (SMC) Sterilitas Masculin Cytoplasmatica (latın); (ABT) Absiz Turşusu (Azərb.) – (ABA) Abscisic Acid [əb ˈsɪsɪk ˈæsɪd] (ing.) – (ABK) Abüizovəə Kislota (rus) – Abscissicum (latın).

• Texniki avadanlıq adları. “Numiqral” Toxum-sayan (Azərb.) – (SC “Numigral”) Seed Counter “Numigral” [ˈnɪːd ˈkəʊntə] (ing.) – Счетчик Семян “Numiqral” (rus) – Quantant Semenalis (latın); “MSS-300” Toxumqurudan (aqreqat) (Azərb.) – (DD “MSS-300”) Desiccant Dehumidifier “MSS-300” [ˈsɪːd dəˌhjuːmɪdɪfəɪə] (ing.) – Установка для Сушки Семян “MSS-300” (rus) – Aggregatum Desiccant Semenalis (latın); Vakuum Qablaşdırıcı Qurğusu (Azərb.) – (VPM) Vacuum Package Machine [ˈvækʊːm ˈpækɪdʒ məˈʃɪn] (ing.) – Ваккуумно-Расфосовочная Установка (rus) – Vacuum Pack Agregatum (latın); Yemhazırlayan Qurğu (Azərb.) – (FM) Feed Maker [ˈfiːd ˈmeɪkə] (ing.) – Кормо-изготовительный Агрегат (rus) – Aggregatum Pabulum Producus (latın).

Sözdüzəltmə üsulu kimi abbreviasiyanın əmələ gəlməsi dilin xidmət etdiyi cəmiyyətin tarixindən asılılığının parlaq nümunələrindən biridir. Abbreviaturlar inkişaf etdikcə daxili linqvistika amilləri tərəfindən onlara təsir qüvvəsi də sürətlə artır. Qeyd etmək lazımdır ki, “hərflər” tipli inisial itxisarları olduqca sürətlə yaranmış ilkin abbreviatura hesab etmək olar, belə ki, onlar üçün qidalandırıcı mühit kimi yazı özü xidmət göstərib. Məhz yazıda, bu və ya digər dildə, zərurətdən qrafik qısaltmalar yaranır və onlardan bəzilərinin leksikləşdirilməsi həmçinin lazımdır, çünki hər bir tipin mürəkkəb vahidlərinin sorğu fəaliyyəti vacibdir. Qrafik qısaltmaların hərflərin adları ilə oxunuşu, bu oxunuşların tədricən sabit söz / termin əmələ gətirməsi – bir çox dillərdə ilk leksik abbreviaturlara aparən yollardan biri belədir. Xüsusi adlar üçün qrafik inisial qısaltmaları rəsmi mətbuatda da özünü göstərir. Abbreviasiya sözdüzəltmə və söz yaradıcılığının əsil xalq üsulu kimi qəbul edilmişdir. Azərbaycanda sosialist inqilabından sonrakı ilk illərdə yaranmış *sovetizmlər* arasında qısaltmalar, yəni *neologizmlər* sayca üstünlük təşkil edirlər. Abbreviasiyaya verilən üstünlük, xüsusən də ilkin mərhələdə hər-hansı bir normativlərin olmaması səbəbindən, yeniliklə və bu üsulun nisbətən sadəliyi ilə, onun asan başa düşülməsi ilə bağlıdır (Сухов, 1953). Abbreviasiyanın özünün də 3 növü vardır –

akronimlər, inisializmlər və afabetizmlər.

Akronimlər – abbreviasiya növü olub, latın dilində “adların başlığı” deməkdir. Yunan dilində *amonim*, *sinonim* sözlərindən sonra formalaşmış *acro* – “kəskin, yüksək” + *onim* – “ad” deməkdir. Qədim Yunan dilində – *akros* “sonluq” və “ad” mənasını verir. Akronimlər adətən qısaltılmış sözlərin baş hərflərindən düzəldilir (Сухов, 1953), məs.: (ICARDA) [iˈkɑrdə] International Center for Agricultural Research in the Dry Areas [ˌɪntəˈnæj(ə)nəl ˈsentə fəˌægrɪˈkʌltʃərəl rɪˈsɛːtʃ ɪn ðə draɪ ˈeəriəz] (ing.) – Международный Научно-Исследовательский Центр Сельского Хозяйства в Засушливых Зонах (rus) – Quraq Zonalarda Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Beynəlxalq Mərkəzi (Azərb.); (AIDS or Aids) [ˈeɪdz] Acquired Immune Deficiency Syndrome [əˈkwaiəd ˈɪmjʊːn dəˈfiːjənsɪ ˈsɪndrəʊm] (ing.) – Синдром Приобретенного Иммунного Дефицита (rus) – Qazanılmış İmmun Çatışmazlığı Sindromu (Azərb.).

Terminologiyada çəşqınlıq yaratmamaq məqsədilə, qısaltılmış bu mürəkkəb sözlərin tərcüməsinin akronimlərindən istifadə etməyi düzgün hesab etmirik və onların orijinalda saxlanılması daha düzgün olar.

İnsializmlər – DNA [diːnˈeɪ] deoxyribonucleic acid [dezˈoksɪrɪbəˌnʊː ˈkliːk ˈæsɪd] (ing.) – (ДНК) Дезоксирибо-Нуклеиновая Кислота (rus) – (DNT) dezoksiribo-nuklein turşusu (Azərb.) – acidicum desoxyribo nucleicum (latın); (RNA) [arenˈeɪ] Ribo-Nucleic Acid [ˈraɪbo(u)ˌnʊː ˈkliːk ˈæsɪd] (ing.) – Рибо-Нуклеиновая Кислота (rus) – (RNT) Ribo Nuklein Turşusu (Azərb.) – acidicum ribonucleicum (latın);

Alfabetizmlər – F.S.H. [efesˈeɪtʃ] (ing.) – follicle-stimulating hormone (ing.) – yumurtalıqda follikulinin əmələ gəlməsini və follikulun inkişafını stimullaşdırən hormon (Azərb.); M.L.D. [eməlˈdɪː] minimum lethal dose (ing.) – minimal letal doza (Azərb.). Hərflərlə tələffüz edilən akronimlərə istinad edərək bəzi mənbələr buna *insializm* deyirlər (Crystal, 2003).

Akronim və inisializmlər abbreviasiya növü olub, ad və ya ifadələr daxilindəki sözlərin ilk hərflərindən düzəldilir. Akronim və inisializmlər adətən onların əvəz etdiyi sözlərin tam formasının tələffüzündən fərqli şəkildə tələffüz edilirlər, məs.:

DNA [diːnˈeɪ] deoxyribonucleic acid [dezˈoksɪd ˌraɪbo(u)ˌnʊː ˈkliːk ˈæsɪd] (ing.) kimi tələffüz ediləcəyi halda, faktiki olaraq, inisializmlər bəndində göstərilədiyi kimi [dezˈoksɪrɪbəˌnʊː ˈkliːk ˈæsɪd] kimi tələffüz olunur və bu qayda aşağıdakı misallardan görüldüyü kimi nə rus, nə də Azərbaycan dili versiyasına şamil olunmur; – (ДНК) Дезоксирибо-Нуклеиновая Кислота (rus) – (DNT) dezoksiribo-nuklein turşusu (Azərb.) – acidicum desoxyribo nucleicum (latın); (RNA) [arenˈeɪ]

Cədvəl. Bioloji terminologiyada istifadə olunan bir neçə abbreviaturanın ingilis-rus-Azərbaycan-latin dillərində müqayisəli təhlili

İngilis dilində	Rus dilində	Azərbaycan dilində	Latin dilində
CFTR [sɪftiˈɑː] Cystic fibrosis trans-membrane conductance regulator [ˈsɪstɪk ˈfaɪbrəʊzɪs ˌtræns ˈmembreɪn kən ˈdʌkt(ə)nəs ˌregʊˈleɪtə]	Кистозный Фиброз Трансмембранного Регулятора Проводимости	Qovucuqlu fibroz transmembran keçi-ricilik qabiliyyəti nizamlayıcısı	transmembrane conductance cysticus regulator fibrosis
CBRSMI [sɪbɪəːesemˈiː] Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance [kɒrəˈleɪ(ə)n bɪˈtwɪːn ˈrelatɪvz ən ðə ˌsʌpəˈzɪ(ə)n əv ɪnˈherɪtəns]	Межродственная Корреляция по Гипотезе Мендельского Наследования	Mendelin İrsiyyət Ehtimalı üzrə Qohumlararası Korrelyasiya	Triticum inter propinquos, supposita
EUFORGEN [ɪuˈfɔrgen] European Forest Genetic Resources Programme [ˌjuərə ˈpɪən dʒɪˈnetɪk rɪˈsoːsɪz ˈprougrəm]	Европейская Программа Лесных Генетических Ресурсов	Məşə Genetik Ehtiyatları üzrə Avropa Programı	Copiae Geneticae Silvatica Programma Europaea
GMO FP [dʒɪməʊefˈpɪː] Genetically Modified Food Products [dʒɪˈnetɪkəli ˈmɒdɪfaɪəd fuːd prɒˈdʌkts]	Генетически Модифицированные Продукты Питания	Genetik Modifikasiya Olunmuş Qida Məhsulları	Alimentationis Producta Modificata Genetica
HGM [eɪtʃdʒiˈem] Human Genome Map [ˈhjuːmən ˈdʒɪnəʊm ˈprə(u)dʒɪkt]	Генетическая Карта Человека	İnsanın Genetik Xəritəsi	Humanus Schema Geneticum
HGP [eɪtʃdʒiˈpɪː] Human Genome Project [ˈhjuːmən ˈdʒɪːnəʊm ˈprəʊdʒɪkt]	Проект Генома Человека	İnsan Genomu Proyekti	Humánus Genomics Project
SPC [espiˈsɪː] Synthetic(al) Phenol Compounds [sɪn ˈθetɪk(ə)l ˈfiːnɒl ˈkɒmpəʊndz]	Синтетические Фенольные Соединения	Sintetik Fenol Birləşmələri	Conjunctio Syntheticus Phaenolus
VPM [viemˈpɪː] Vacuum Package Machine [ˈvækjuəm ˈpækɪdʒ məˈʃɪːn]	Вакуумно-Упаковочный Агрегат	Vakuum-Qablaşdırıcı Maşın	vacuum pacci agregatum

Məqalədə istifadə olunmuş terminlərin 4 dildə müqayisəli linqvistik təsnifatı cədvəldə verilmişdir.

Ribo-Nucleic Acid [ˈraɪbo(u) nɪuˈklɪːk ˈæsɪd] (ing.) – (PHK) Рибо-Нуклеиновая Кислота (rus) – (RNT) Ribo Nuklein Turşusu (Azərb.) – acidicum ribonucleinum (latin);

UN FAO [juen eferˈou] (United Nations Food and Agriculture Organization [juˈnaɪtɪd neɪ(ə)nz ˈfuːd ænd ˌægrɪ ˈkʌltʃə ˌoːgənəɪ ˈzeɪ(ə)n] – BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı) və s.

Digər bir termin – *alfabetizm* bəzən hərflər kimi tələffüz edilən abbreviasiyaları izah (təsvir) etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman akronimlərdə hər hərfdən sonra nöqtə qoyulması tələb olunurdu, məs.: F.S.H. [efesˈeɪtʃ] (ing.) – follicle-stimulating hormone [ˈfɒlɪkl ˈstɪmjuleɪtɪŋ ˈhoːrmoun] (ing.) – гонадотроический гормон, пролан А, гормон, стимулирующее образование фолликулина и развитие фолликул в яичнике (rus) – yumurtalıqda follikulinin əmələ gəlməsini və follikulun inkişafını stimullaşdıran hormon (Azərb.) – Follicl-stimulati hormona (latin); M.L.D.[emelˈdɪː] minimum lethal dose [ˈmɪnɪmə]

ˈlɪːθəl ˈdouz] (ing.) – минимальная летальная доза (rus) – minimal letal doza (Azərb.) – Minimum Lethum Dosa (latin);

Müasir dilçilikdə əksər hallarda abbreviaturalarda bu nöqtələrin buraxılmasına meyl göstərilir. ICARDA[ɪˈkʌrdə] International Center for Agricultural Research in the Dry Areas [ˌɪntə ˈnæp(ə)l ˈsentʃə fɔr ˌægrɪ ˈkʌltʃərəl rɪˈsɛːtʃ ɪn ðə draɪ ˈɛəriəz] (ing.) – Международный Центр Сельскохозяйст-венных Исследований на Засушливых Территориях (rus) – Quraq Zonalarda Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatı Beynəlxalq Mərkəzi (Azərb.) (AIDS or Aids) Acquired Immune Deficiency Syndrome [ə ˈkwaiəd ˈɪmjʊːn də ˈfiːnsɪ ˈsɪndroum] (ing.) – (СПИД) Синдром Преобременного Иммуно-Дефицита (rus) – (QİÇS) Qazanılmış İmmun Çatışmazlığı Sindromu (Azərb.) və s. – inisializmlərdir. Öncə deyildi ki, DNT – inisializmdir, lakin bir çox mənbələr bəzən inisializmləri akronimlərdən ayırırlar, əksinə onların hamısını akronimlər adlandırırlar. Akronim-

lərin yaranma mənbələri bir qədər qaranlıqdır, lakin gündəlik həyatda onlardan geniş istifadə olunması və XIX-XX əsrlərdə durmadan inkişaf edən savadın və bilik səviyyəsinin nəticəsi olaraq, onlar nisbətən müasir fenomendir. Amma, min illər ərzində onlardan daha məhdud şəraitdə istifadə olunub. Vaxtilə Roma və İvrit (İsraildə mövcud olan iki yəhudi dilindən biri) mədəniyyətləri hər ikisi akronimlərdən istifadə ediblər (Internet Acronym Server).

Bütün bu müqayisili araşdırmadan belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu mövzuda təhlil edilən misallar çoxsözlü adların / terminlərin (xüsusən də elmin konkret sahələri üzrə terminologiyada) qısa sözlərlə, habelə həmin sözlərin baş hərfləri ilə əvəz edilməsinin əhəmiyyətli dərəcədə səmərəli, sadə və əlverişli termindüzəltmə üsulu olmasına bariz bir sübutdur.

ƏDƏBİYYAT

- Adilov M.İ.** (1986) Müasir Azərbaycan dilində abbreviasiya. Fil. elm. nam. dis. Bakı: 42.
- Axundov M.A., İsmayılov A.S.** (1981) Təkamül təlimi (Darvinizm). Bakı, Maarif: 293 s.
- Nəcəfzadə M.A.** (2006) Genetika terminologiyası-

nın alınma sözlər vasitəsilə zənginləşdirilməsi. *AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. Tədqiqatlar*, **4**: 178-183.

- Qasımov M.Ş.** (1973) Azərbaycan dili terminologiyasının əsasları. Bakı.: Elm, 186 s.
- Xudiyev N.** (1989) Azərbaycan ədəbi dilinin Sovet dövrü. Bakı, Maarif: 400 s.
- Акуленко В.В.** (1972) Вопросы интернационализации словарного состава языка. Харьков: 196
- Даль В.Л.** (1935) Толковый словарь. М.: ГИХЛ, т. вт. 807 с., т. тр. 576 с.
- Первый Всесоюзный Тюркологический Съезд** (1926) Стенографический отчет. *Общ-о Исследования и Изучения Азербайджана*. Баку: 195-196, 198
- СЭС.** (1981) Советская энциклопедия М.: 1600 с.
- Сухов Н.К.** (1953) О применении буквенных сокращений в качестве научно-технических терминов. *Отделение технических наук. М., АН СССР*, **7**: 1058-1063
- Crystal, D.** The Cambridge encyclopedia of the English language (2nd edition) Cambridge University Press: 2003 (ISBN 0521530334);
- Internet Acronym Server.** Wikipedia: The free encyclopedia.

Аббревиатура, Используемая в Биологической Терминологии

М.А. Наджафзаде^{1,2}

¹ *Институт ботаники НАНА*

² *Института языковедения НАНА*

Аббревиация, являясь одним из способов терминообразования, служит для предотвращения многословия, с помощью которого более лаконично выражается мысль. Сегодня аббревиатура широко используется в терминологии биологии, в том числе генетики, что способствует затрате меньшего количества времени при передаче и расшифровке информации путем сопоставительно-лингвистического анализа на английском, русском, азербайджанском и латинском языках.

Аçar sözlər: *Аббревиация, многословные имена, дублиеты основных терминов, удобный способ терминообразования, акронимы, инициализмы, алфаветизмы*

Abbreviations Used In The Terminology of Biology

M.A. Najafzadeh^{1,2}

¹ *Institute of Botany, ANAS*

² *Institute of Linguistics, ANAS*

Abbreviation is one of the term-creating ways that prevents verbosity; more laconically expresses thoughts. Today it is widely used in the terminology of Biology including Genetics, which contributes less time expenditure in transmission and decoding information by comparative linguistic analysis in the English, Russian, Azerbaijani and Latin languages.

Key words: *Abbreviation, verbosity, doublets of the main terms, convenient terminology method, acronyms, initialisms, alphabetisms*